

ÇAYLAK MEHMED TEVFİK'İN "TARİH VEYA SENE 1171 CİNÂYETLERİ" ESERİ

Çaylak Mehmed Tevfik's Work "History or Year 1171 Murders"

Yusuf Can TIRAŞ*

ÖZ

Türk edebiyatında Yenileşme Dönemi ile birlikte yazar ve şairler halkın bilgi seviyesini artırmak için çeşitli türlerde eserler vermeye başlamıştır. Tanzimat Fermanı ile başlayan bu dönemde yaşayan Çaylak lakabıyla bilinen Mehmed Tevfik (1843-1893), farklı türlerde eser veren ve gazetecilik yaparak halka ulaşmayı amaçlayan bir yazardır. Türk edebiyatına pek çok eser kazandıran Mehmed Tevfik, folklor denemelerinin öncüsü konumundadır. Yazmış olduğu çoğu eserde İstanbul halkının yaşamına, sözlerine, fıkralarına yer vermiştir. Derleme, roman, antoloji, tezkire türlerinde eser veren Mehmed Tevfik, tarih alanında da eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden biri "Tarih veya Sene 1171 Cinayetleri"dir. Bu eser, yarım kalmış bir Osmanlı tarihidir. 32 sayfalık bu eser, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlamakta, Osman Bey, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmed dönemlerini kısaca anlatmaktadır. Eser, "Çelebi Mehmed" in anlatıldığı bölümde kesilmektedir. Eserde bilgiler kısa ve öz şekilde okuyucuya sunulmuştur. Bu bildiriye, Çaylak Mehmed Tevfik'in hayatı ve eserleri genel olarak anlatılacak, eserin tanıtımından sonra eserin tam metni verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Tarih, Osmanlı, Çaylak, Mehmed Tevfik.

ABSTRACT

In Turkish literature, with the Modernization Period, writers and poets began to produce works in various genres in order to increase the level of knowledge of the public. Mehmed Tevfik (1843-1893), known by the nickname Çaylak, who lived in this period that started with the Tanzimat Edict, was a writer who produced works in different genres and aimed to reach the public through journalism. Mehmed Tevfik, who contributed many works to Turkish literature, is a pioneer of folklore essays. He included the lives, sayings and jokes of the people of Istanbul in most of the works he wrote. Mehmed Tevfik, who produced works in the genres of compilation, novel, anthology and anthology, also wrote works in the field of history. One of these works is "Tarih or the Year 1171 Murders". This work is an unfinished Ottoman history. This 32-page work starts with the foundation of the Ottoman Empire and briefly describes the periods of Osman Bey, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid and Çelebi Mehmed. The work is interrupted at the section where "Çelebi

* Dr., Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı, Konya-Türkiye. E-posta: yusufcantiras@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7800-3007.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531452>

Mehmed" is described. The information in the work is presented to the reader in a short and concise manner. In this report, the life and works of Çaylak Mehmed Tefvik will be explained in general, and the full text of the work will be given after the introduction of the work.

Keywords: History, Ottoman, Çaylak, Mehmed Tefvik.

Giriş¹

Şaban 1259/Eylül 1843'te İstanbul'da doğan ve çıkarmış olduğu *Çaylak* adlı mizah gazetesi sebebiyle "Çaylak"; geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle yüzünde izle bulunması nedeniyle de "Çopur" lakabıyla anılan Mehmed Tefvik, Türk folklorunun öncü isimlerinden birisidir (Menzel, 1979: 212; Akün, 1993: 240; Kutlar Oğuz, 2020). Babası Mustafa Ağa, gençliğini yeniçeri ocağında geçirmiş; yeniçeri ocağının dağılmasından sonra bir süre kapı çuhadarlığı, ardından Emtia Gümrükü tahsildarlığı ve sonraları berberlik veya kahvecilik mesleğiyle uğraşmıştır (Menzel, 1979: 212; Akün, 1993: 240; Kutlar Oğuz, 2020). Mehmed Tefvik'in, Türk folkloru ile ilgili çalışmalarının kaynağının babası olduğu ifade edilmektedir (Akün, 1993: 240). Mehmed Tefvik, düzenli bir tahsil görmese de annesi ve babası onun iyi bir eğitim almasında çaba sarf etmişlerdir (Kutlar Oğuz, 2020). Mehmed Tefvik, kendisini geliştirmeye özen göstermiş, Musullu Hayâlî Efendi'den ders almış ve divan şiiri tarzında şiirler kaleme almıştır (Akün, 1993: 240). Gazetecilik hayatına *Muhbir* gazetesi ile başlayan Mehmed Tefvik, *İstanbul*, *Hüdâvedigâr* gibi birçok gazetede çalışmış, *Asır*², *Terakkî-Eğlence*, *Letâif-i Âsâr* gazetelerini çıkarmıştır (Akün, 1993:240). Çıkarmış olduğu gazeteler dönemin şartları gereği uzun süreli olamamıştır. Mehmed Tefvik, asıl şöhretini çıkarmış olduğu *Geveze* ve *Çaylak* adlı mizahî gazetelerle sağlamıştır.

Mehmed Tefvik, Namık Kemal ve Recâizâde Mahmud Ekrem ile aynı dönemde yaşamasına rağmen onlardan farklı bir yol izlemiş ne Batı etkisine ne de eski edebiyata bağlı kalmıştır (Akün, 1993: 241). Mehmed Tefvik, edebî çalışmalarını daha çok Türk örf ve adetlerini, fıkralarını, şiirlerini, nesirlerini halka ulaştırmaya gayret etmiştir. Bunun için bu alanda birçok çalışma meydana getirmiştir. Bu sebeple Mehmed Tefvik'in eserleri Türk halk

¹ Mehmed Tefvik'in hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilinenleri tekrar etmemek ve bildiri hacmi sebebiyle genel olarak bilgi verilmiştir. Mehmed Tefvik hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Bursalı Mehmed Tahir, 1338; Menzel, 1979; Akün, 1993; Kutlar Oğuz, 2020).

² *Asır* gazetesi için bk. Özyıldırım vd. (2014).

kültürünü ve yaşayışını göstermesi açısından önemlidir (Menzel, 1979: 212; Akün, 1993: 241). Mehmed Tevfik'in esas amacı sanat yapmak değil okurun kültür seviyesini artırmaktır, bunu da yazmış olduğu eserler ve çıkarmış olduğu gazeteler ile başarmak istemiştir. 1893'te vefat eden Mehmed Tevfik, Çamlıca Çakaltepe'de Tek Servi denilen mezarlığa defnedilmiştir (Akün, 1993: 241).

Mehmed Tevfik'in eserleri *Letâif-i İnşâ*³ (1281-1282, 5 c.), *Nizâmü'l-Âlem li-Cenâbi Akhisârî* (1287), *Kâfile-i Şu'arâ* (1290-1293)⁴, *İstanbul'da Bir Sene* (1299)⁵, *İki Gelin Odası* (1301-1302), *Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Rivâyât* (1288-1289)⁶, *Âsâr-ı Perîşân* (6 cüz, 1297/1298)⁷, *Nevâdirü'z-Zarâ'if* (1299)⁸, *Letâif-i Nasreddîn* (1299), *Bu Âdem* (1299-1301)⁹, *Hazîne-i Letâif* (1302-1303)¹⁰, *Tahrîc-i Harâbât* (1300)¹¹, *Meşâhir-i Osmâniyye Terâcim-i Ahvâl-i Kapudân-ı Deryâ Meşhûr Gâzî Hayreddin Paşa Barbaros* (1293), *Târîh veya Sene 1171 Cinâyetleri* (1302), *Yâdigâr-ı Macaristân – Asr-ı Abdülhamîd Han* (1294)¹², *Usûl-i İnşâ ve Kitâbet* (1307-1308)¹³, *Levâmi'ü'n-Nûr* (1308)¹⁴ dur.

Eser Hakkında

Mehmet Tevfik'in *Târîh veya Sene 1171 Cinâyetleri* eseri H. 1302 / M. 1885 tarihinde "Civellikyan Matbaası"nda Kitapçı Karabet ve Kasbar tarafından basılmıştır. Eser, 32 sayfadan oluşmaktadır ve eksiktir. Eserin mukaddimesinde eserin içeriği ve kapsamı hakkında bilgi verilmemektedir. Bu durum eserin de tamamlanmamış olması sebebiyle eser üzerinde kesin bir yorumda bulunmamızı engellemektedir. Eserin isminde yer alan "1171" tarihi eserin 1758'e kadarki Osmanlı tarihini ele alacağını ifade eder gibi görünse de eser "Çelebi Sultân Mehmed" bölümü tamamlanmadan sona ermektedir.

³ Eser üzerinde tarafımızdan çalışma yapılmaktadır.

⁴ Eser üzerine çalışma yapılmıştır bk. Kutlar Oğuz vd. 2017.

⁵ Eser üzerine iki çalışma yapılmıştır bk. Dönmez (haz.), 2023; Akbayer (haz.) 2024.

⁶ İki ciltten oluşan bu eserin birinci cildi üzerinde çalışma yapılmıştır bk. Sürücü (t.y.)

⁷ Eser üzerinde tarafımızdan çalışma yapılmaktadır.

⁸ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Kutlar Oğuz, 2012.

⁹ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Balkaya, 2016.

¹⁰ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Baş, 2013.

¹¹ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Tıraş, 2018.

¹² Eser üzerine iki çalışma bulunmaktadır bk. Saral, vd., 2009; Öner (haz.), 2024.

¹³ Eser üzerine bir inceleme yazısı bulunmaktadır bk. Yıldırım, 2020a.

¹⁴ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Yıldırım, 2020b.

Eser, elimizdeki mevcut durumuna bakıldığında bir Osmanlı tarihi ve Osmanlı padişahlarının kısa biyografilerini içeren bir eser konumundadır. Bu noktada, Mehmed Tevfik'in biyografi anlayışını görmek mümkündür. Mehmed Tevfik, Türk edebiyatında biyografinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Ona göre, biyografi bir kişinin doğum ve ölüm tarihlerini belirten, rütbelerini bildiren bir tarih sıralaması olmamalıdır. Aksine, bir insanın hayatını, şahsiyetini, yaptıklarını, eserlerini tamamen ele almalıdır (Akün, 1993: 241).

Eserin elimizdeki eksik kısmında Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan kısaca bahsedilmiş ardından sırasıyla "Sultan Osmân", "Gâzî Sultân Orhan", "Gâzî Hudâvendigâr", "Yıldırım Bâyezîd" ve "Çelebi Sultân Mehmed" in hayatı, savaşları, kahramanlıkları verilmiştir. Eserde Osman Gâzî'nin bir nazmı, Orhan Gâzî'nin manzum vasiyet-nâmesi verilmiştir. Eserde bunlar dışında şiir örneği bulunmamaktadır. Eserin dili, dönemine göre anlaşılır bir seviyede ve halkın istifadesine yarar bir şekildedir. Dönemin sanat anlayışı gereği bu durum normal karşılanmalıdır. Çünkü bu dönemde birçok yazar ve şair halkın kültür seviyesini artırmak için farklı tür ve içeriklerde eserler kaleme almıştır. Mehmed Tevfik'in bu eseri hakkında Fransız şarkiyatçısı Cl. Huart, "millî ve tarihî bir roman" şeklinde bahsetmektedir (Akün, 1993: 244). Fakat, eserin içeriğinde yer yer diyaloglar olmasına rağmen eseri "roman" türü içerisine dahil etmek mümkün görünmemektedir. Eserin isminde "1171 Cinâyetleri" ifadesinin geçmesi, eserin tarih türünde olmasını engellemektedir. Elimizdeki bölümlere göre, romanı andıracak bir metin olmadığını söylemek mümkündür.

Eser, mukaddime ile başlamaktadır. Bu bölümde, Osmanlı devletinin atalarının Türkistan'da han ve sultan, Türk kavimlerinden ve övülen sıfatlara sahip olduğu ve Tatarlar'ın yıldırımları sonucunda Türkistan'dan Rum'a göç ettikleri ifade edilmektedir. Bu göçün önderliğini Süleyman Şah yapmıştır ve Süleyman Şah'ın vefatıyla Ertuğrul Gazi Anadolu'ya gelmiştir. Bu dönemde Abbasî halifeliği huzurun fazlalığı sebebiyle çeşitli israf-lara düşmüş ve Samanîler'in çöküşünden sonra Gaznevîler saltanat sürmüştür. Daha sonra Selçuklular ortaya çıkmıştır. Harezmi Şah, İsmailîler ve Atabekler başta halifeye saygı göstermişse de sonraları şöhret ve para bastırmada halifeliğe ortaklık etmişlerdir. Endülüs Emevîleri de bu dönemde başkalarının hükmü altına girmiş, Müslümanlar Tatarların eline düşmüş

bir hâdedir. Selçuklular'ın kuvveti olsa da sonraları Mısır sultanlarıyla çekişmeleri ve Tatarlar'ın saldırıları neticesinde saltanatları çökmeye başlamıştır. Eyyubiyye devleti ise Haçlılar ile mücadele etmektedir. Kısacası İslam devletleri Tatarlar'ın eline geçmiş ve sayısız hükümetler ortaya çıkmıştır. Bu sebeple halifenin yasaları bir sözden ibaret olmakla ve İslam memleketleri ihtilallerle boğuşmaktadır. Henüz İslam'ın merkezi olacak bir hükümet yoktur. Bu kısa girişten sonra "Sultan Osman" bölümü gelmektedir.

"Sultan Osman" bölümünde beyliğin Ertuğrul Gazi'den Sultan Osman'a geçtiği, Sultan Osman'ın İslam'ın üzüntü verici durumlarla uğraştığını görüp bununla mücadele edilmesi gerektiği fikri üzerine devletin tesis edildiği ifade edilmektedir. Osman, hazır bir saltanata ya da ülkeye sahip olarak başa geçmemiştir. Tatarlar ve diğer yağmacı kavimler gibi bir harekete kalkışmamıştır. Osman, bir süre beylik ünvanıyla ve beraberindeki Selçuklu uçlarında düşmanın def edilmesine hizmet etmiş, ufak tefek kaleleri almış, adaletini buralarda yayınca etraftaki hükümetler de kendisine tabi olmaya başlamıştır.

Sultan Osman, Selçuklu'nun çökmesiyle birlikte kendi adına hutbe okutarak ve sikke bastırarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Selçuklu'nun yıkılmasından sonra Akdeniz sahilleri Kara İsa, Saruhan, Aydın ve Menteşeoğullarına; güney tarafı Tekke, Hamid, Karamanoğullarına; Karadeniz sahilleri Kızıl Ahmedli İsfendiyoğlu ve Gazi Çelebi'ye, Kütahya sancağı Germiyanoglu'na, Bilecik ve Ankara'ya doğru taraflar da Osman Gazi'nin hükmü altına girmiştir. Sultan Osman H. 699/ M. 1300'de Karacahisar'da adına hutbe okutmuş, tebasının şer-i şerife bağlı olduğunu bildirmiştir. Sultan Osman'ın adaletli yönetimi halkın kendisine sevgi duymasına yol açmıştır. Fetihlerini, Rum İmparatorluğu'na çevirmiştir. Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinden sonra Söğüt'te vefat etmiş, cenazesi Bursa'ya taşınmış ve Manastır denilen yere gömülmüştür.

Sultan Osman; adaleti, cesareti, dine bağlılığıyla bilinmektedir. Bir gece Kur'ân-ı Kerîm'e olan saygısı sebebiyle Kur'ân-ı Kerîm karşısında sabaha kadar eli bağlı şekilde ayakta durmuştur. Mala düşkünlüğü olmadığından, birkaç takım elbisesi, silahları, birkaç güçlü atı ve bir sürü koyunu onun mal varlığını oluşturmaktaydı. Devletini aşiret gibi yönetmekten çıkarıp keyfi emir ve yasaklamaları kaldırmıştır. Bu bölümde Osman Gazi'ye ait bir gazel de yer almaktadır. Osman Gazi'nin devlet yönetmedeki yeteneğine değinildikten sonra "Gâzî Sultân Orhan" bölümüne geçilmektedir.

“Gâzî Sultân Orhan” bölümünde Sultan Orhan’ın, devlet görevlilerinin yeteneklerine göre görevler verdiği, bazısına ocaklık bazısına da ülke fetih görevleri verdiği bildirilir. Padişahın bu şekilde görevlendirmesi, fetihlere eğilimli olan devlet görevlilerinin İstanbul’u sıkıştırmasına yol açmıştır. Osmanlı kahramanları bu dönemde Rumlar ile cihat etmeyle uğraşmış ve diğer İslam devletlerine herhangi bir saldırıda bulunmamışlardır. Karesi, Osmanlı Devleti’ne geçmiş ve valilik görevi Şehzâde Süleyman Paşa’ya verilmiştir. Anadolu bölgesinde genişleyen Osmanlı, Şehzade Süleyman Paşa, Hacı İl Bey, Evranos Bey, Açe Bey ve Kadı Fazıl ile birçok ganimete ulaşmış ve pek çok yeri fethetmiştir. Sultan Orhan, devlet görevlilerinin kıyafetinde de değişiklik yapmış, sipahilere kırmızı ve yüksek rütbelilere beyaz börtükler giydirmiştir. Çandarlı Kara Halil kadıasker tayin edilmiştir. Orduda düzenlemelere gidilmiştir. Şehzade Süleyman Paşa’nın Rumeli’de vefat etmesi padişahın hâline değiştirmiştir. Oğlu Hudâvendigâr’ı başkent İznik’e çağırılmış ve “vasiyet-nâme” sini kendisine bildirmiş, ardından vefat etmiştir. Sultan Orhan, otuz beş sene saltanat sürmüştür, Bursa, İznik, İzmit ve Balıkesir gibi birçok yeri fethetmiştir. Adaletli bir yönetim sergilemiş, fethettiği memleketlerin halkına güzel davranmış ve onların malını mülkünü korumuştur. Bu durum hiçbir İslam devletinde görülmemiştir. Bu bölümün ardından “Gâzî Hudâvendigâr” gelmektedir.

“Gâzî Hudâvendigâr”, I. Murad’tır. I. Murad, babasının yerine tahta geçince, babasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla çalışmıştır. Rumeli’nin düzeni için Lala Şahin Paşa ve Bursa kadısı Çandarlı Halil’i görevlendirmiştir. Osmanlı’nın ilerlemesini çekemeyen Karaman, Germiyan ve İsfendiyar beylerinin Osmanlı sınırlarına saldırımları üzerine, Rumeli yönetimini Hacı İl Bey ve Evranos Bey’e bırakarak başkenti İznik’ten Bursa’ya taşımıştır. Ankara’nın fethinden sonra Rumeli’ne geçilmiş, Edirne ve Balkanlar’a doğru birçok yer fethedilmiştir. Fetihlerden elde edilen ganimetin beşte biri devlet hazinesine ayrılmıştır. Bu ilerlemeyi gören Avrupa kralları papanın aracılığıyla ittifaka davet edilmiş ve bu davet sebebiyle Macaristan, Bosna ve Sırp kralları otuz bin kişilik orduyla Meriç Nehri’ne doğru ulaşmışlardır. Hacı İl Bey, bu düzensiz orduyu bozguna uğratmıştır. Fakat Lala Şahin Paşa, bu zaferi çekemeyip Hacı İl Bey’i zehirleyerek öldürmüştür. Bu zafer üzerine I. Murad, Bursa’da cami, medrese ve hayratlarla dolu bir saray yaptırmıştır. Bu zafer ile Ragoza cumhuru Osmanlı’ya senelik vergi vermeyi kabul etmiştir. Bunun için yapılan anlaşmaya I. Murad, Oğuzların eski geleneği üzerine pençesini kırmızı boya ile basmıştır, tuğra

bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bulgar kralı da yenilgiye uğramış ve Sızman kızını I. Murad'a vermiştir. İç işlerinin düzenlenmesine devam edilmiş, Anadolu'da Germiyanoglu kızı Devletşah Hatun'u Şehzade Yıldırım Bâyezîd'e vermiş, bunun sonucunda Kütahya ve civarı Osmanlı'ya geçmiştir. Hamidoğulları da kendi isteğiyle Yenişehir ve Isparta taraflarını Osmanlılar'a bırakmıştır. Şehzade Savcı Bey'in ayaklanması bastırılmış, Gazi Hayrettin Paşa sekseni geçkin bir yaşta vefat edince oğlu Ali Paşa vezir olmuştur. Bu değişimin sonucu olarak Karamanoğlu, Osmanlı'ya karşı yürüyüşe geçmişse de Konya Ovası'nda perişan olmuşlardır. Bu bilgilerden sonra "Meşhûr Kosova Muharebesi" gelmektedir. Burada Kosova Savaşı'nın ortaya çıkış sebepleri, savaşın sonucu ve I. Murad'ın Miloş Nikola isminde bir yaralı tarafından şehit edilmesi anlatılmaktadır. Bu bilgilerin ardından I. Murad'ın fiziksel ve kişisel özelliklerine yer verilir. Ardından, "Yıldırım Bâyezîd" anlatılır.

"Yıldırım Bâyezîd", 792/1389'un Ramazan ayının dördüncü günü Kosova'da tahta geçmiş ve babasıyla kardeşinin tabutunu Bursa'ya göndermiş, Edirne'yi başkent yapmıştır. İlkbahar başlarında Timurtaş Paşa'yı Sırp vilayetini baskına göndermiş, Üsküp civarını Paşa Yiğit namındaki bir kahramana vermiş ve Vodin, Firuz ve Siroz eyaletleri için Evranos Beyler'i görevlendirmiş, kendisi de vermiş olduğu yemini bozan Karamanoğlu üzerine yürümüştür. Bu esnada Bursa'da Cami-i Kebir inşa ettirmiş, Akçağlayan suyunu kemerle Bursa'ya bağlamış ve emirlerinin Rumeli'de fethettiği yerleri emirlerine vakfetmiştir. Karamanoğlu'na karşı üstünlük kuran Yıldırım Bayezid, Konya'yı kuşatmıştır. Niğde, Aksaray, Akşehir padişahın tasarrufuna geçmiş ve buraların yönetimi Timurtaş Paşa'ya verilmiştir. Ardından, Eflak üzerine gidilmiş, Eflak'ın hakimi suçunun bağışlanmasını dileyince Yıldırım Bayezid affetmiştir. Bu esnada Karamanoğlu tekrar sözünü bozmuş, Timurtaş Paşa'yı esir etmiştir. Padişahın hızlı bir şekilde Bursa'ya dönmesiyle Karamanoğlu çeşitli hediyelerle affını rica etmiştir. Yıldırım, Karamanoğlu'nu affetmiştir. Konya'yı dolaştıktan sonra Bursa'ya dönmüştür. Kastamonu hâkimi Kötürüm Bâyezîd'in saldırılarına karşı konulmuş, küçük Hıristiyan hükümetleriyle mücadele edilmiştir. Padişah, bu mücadelelerden sonra Selanik'i ve Bulgaristan'ı fethetmiş ve yönünü İstanbul'a çevirmiştir. Fakat, padişaha mağlup olmuş hükümetler Timur'a sığınmaya başlamışlardır. Bu bölümde Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki gerginlik ve mücadele geniş bir şekilde ele alınmıştır. Yıldırım Bayezid ordusundaki Menteşe, Sarıhan ve Germiyan askerlerinin Timur'un ordusuna

girmeleri ve Yıldırım'ın ordusunun azalması, şehzadelerin Bursa ve Amasya civarına kaçmaları sebebiyle Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda yenilgiye uğramıştır. Koca Osmanlı Devleti, şeytanca düşünen birkaç kişinin zehri ve birkaç bölüğün de yersiz bir şekilde ordudan kaçması sebebiyle çöküntüye uğramıştır. "Mukayese" başlığı altında Yıldırım'ın kahramanlığı anlatılmaktadır. "Fâsıla-i Saltanat" bölümünde de şehzadelerin Bursa, Edirne ve Amasya'da padişahlıklarını ilan etmeleri, bunları hiçbirinde idare etme gücünün olmadığı, kimisinin kadınlara düşkünlüğü kimisinin de hamam eğlencelerinde vakit kaybetmesi anlatılır. Fakat Çelebi Sultan Mehmed, saltanatını oluşturarak "ikinci kurucu" ünvanını almış ve altı sene süren bu ara dönem sona ermiştir. Bu bölümden sonra "Çelebi Sultân Mehmed" bölümüne geçilmektedir.

"Çelebi Sultân Mehmed", devletin ikinci kurucusu ünvanını elde etmiş ve Timur vakasından sonra sekiz yılı aşkın süreyi geçkin yönetimi saltanat ortakları ile uğraşmakla geçmiş, sonunda Edirne'de Musa Çelebi'ye karşı zafer kazanarak 816/1414 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Padişahın saltanatını ilan etmesi Osmanlı memleketinde bir bayram havası yaşatmıştır. Bu esnada beylerden Cüneyd, İzmirde ve Karamanoğlu Konya'da Osmanlı'ya karşı isyan etmiştir. Fakat, Osmanlı'ya karşı en kuvvetli düşman Karamanoğlu'dur. Karamanoğlu Bursa'ya kadar gelmiş ve buraları yakıp yıkmıştır. Karamanoğlu, bu eziyetlerine rağmen yine de affedilmiştir. Bu konuda Karamanoğlu, "beşikten mezara kadar Osmanlı'ya karşı düşmanlığımız kaybolmaz." demiştir. Karamanoğlu'nun Osmanlı'dan korkusu çoktur. Bursa'yı kuşattığı esnada Musa Çelebi'nin naaşının Edirne'den Bursa'ya getirileceğini, Çelebi Sultan Mehmed'in dönmediğini işitince bunun bir hile olduğunu düşünmüştür. Musa Çelebi'nin naaşının gerçekten gelmesiyle kaçmaya çalışmıştır. Bu esnada Harman Danası adındaki şişman bir yardımcısı "Osmanlı'nın ölüsünden böyle kaçyorsun, dirisini görsen ne yapacaktın" demesiyle bu yardımcısını idam ettirmiştir. Çelebi Sultan Mehmed'e Sırp, Yanya ve Mora hükümdarları elçiler göndermiştir. Ragusa ve Venedik hükümetleriyle anlaşmalar yenilenmiştir. Eserin bu bölümden sonrası yoktur.

Eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar'dan temin edilmiştir. Eserin demirbaş numarası "Bel_Osm_K.00021", yer numarası "956.101532 MEH 1302/1885 k.1/1" dir. Fiziksel nite-

liği “32s.; 19x14 cm.”dir. Eser hakkında Gülşah Taşkın (2022), “Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü”nde bir ansiklopedi maddesi hazırlamıştır. Metnin günümüz harflerine aktarımında uzun ünlüler, ayın ve hemze işaretleri gösterilmiş, sayfa numaraları [] içinde verilmiştir.

Sonuç

Mehmed Tefvik; derleme, tarih, tezkire ve birçok konuda eser vermiş yazarlarımızdandır. Yaşadığı süre boyunca çıkarmış olduğu gazetelerle hem siyasi, kültürel haberleri halka ulaştırmış hem de Türk mizahının gelişmesini sağlamıştır. Nasrettin Hoca'nın fıkralarını derlemesinin yanı sıra Türk folkloru ürünlerini derlemeyerek kültür ve edebiyatımıza önemli katkılar sunmuştur. Döneminin en üretken yazarlarından biri olan Mehmed Tefvik'in tarih alanında eserlerinden biri de “Tarih veya Sene 1171 Cinayetleri” adındaki yarım kalmış Osmanlı tarihi kitabıdır. Eserde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Sultan Mehmet Çelebi'ye kadar geçen padişahların hayat hikayesi, şahsiyetleri ve dönemin tarihi olayları genel olarak anlatılmaktadır. Eserin tam hâli mevcut değildir. Bu noktada Osmanlı tarihini derinlemesine ele almaması ve yarım kalması açısından eser ön plana çıkamamıştır. Buna rağmen, Türk edebiyatı için önemli bir yazar olan Mehmed Tefvik'in külliyyatının oluşturulması açısından eserin günümüz harflerine aktarılması önem kazanmaktadır. Böylece yazarın üslubu, dili, kişilere ve olaylara bakış açısı gibi noktalardan incelemeler yapılabilir.

Kaynakça

- Akün, Ömer Faruk (1993). "Çaylak Tefvik". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.8. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı: 240-244.
- Balkaya, Adem (2016). *Mehmed Tefvik Bu Âdem*. Erzurum: Fenomen Yayıncılık.
- Baş, Münire Kevser (2013). *Osmanlı Fıkralarının İlk Derlemelerinden Çaylak Tefvik'in Hazîne-i Letâif'i*. Ankara: Grafiker Yayınları.
- Bursalı Mehmed Tahir(1338). *Osmanlı Müellifleri*. İstanbul.
- Çaylak Mehmed Tefvik. (2024). *İstanbul'da Bir Sene*. Haz. Nuri Akbayar. İstanbul: Telemak Kitap.
- Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha (2012). “Mehmed Tefvik'in Nevâdirü'z-Zarâ'if'i”. *Turkish Studies*, 7(4): 443-465.

- Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha (2020). Tevfik, Mehmed Tevfik, Çaylak Tevfik, Çopur Tevfik, Mehmed Tevfik-i Dehlevî. *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü* <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/tevfik-mehmed-tevfik-caylak-tevfik> (Erişim: 01.09.2024)
- Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha; Çakır, Müjgân ve Koncu, Hanife (2017). *Kâfile-i Şu'arâ- Mehmed Tevfik*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Mehmed Tevfik (2023). *İstanbul'da Bir Sene*. Haz. Oğuzhan Dönmez. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
- Mehmed Tevfik (2024). *Abdulhamid Han Devrinde Yedigâr-ı Macaristan*. Haz.: Mustafa Zahit Öner. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
- Menzel, Th. (1979). Tevfik Mehmed. *İslâm Ansiklopedisi*, C. 12/1. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi: 212-213.
- Özyıldırım, Ali Emre; Sona, İbrahim; Koç, Hamza ve Alptekin, Leyla (2014). *Asır*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Saral, İsmail Tosun; Sezer, Fahri ve Saral, Emre (2009). "*Çaylak*" Mehmet Tevfik Yedigâr-ı Macaristan Asr-ı Abdülhamid Han. Ankara: Türk-Macar Dostluk Derneği Yay.
- Sürücü, Selim. (tarih yok). Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Rivâyât, İlk Cild. Academia:https://www.academia.edu/44319673/Let%C3%A2if_i_Hik%C3%A2y%C3%A2t_ve_Gar%C3%A2ib_i_Riv%C3%A2y%C3%A2t_%C4%B0lk_Cild (Erişim: 05.09.2024).
- Taşkın, Gülşah (2022). Târîh veya Sene 1171 Cinâyetleri (Mehmed Tevfik). *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*. <https://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tarih-veya-sene-1171-cinayetleri-mehmed-tevfik> (Erişim: 09.05.2024).
- Tıraş, Yusuf Can (2018). "*Çaylak Mehmed Tevfik'in Tahric-i Harâbât'ı*". *Lit-tera Turca*, 4(1): 172-186.
- Yıldırım, İsmail (2020a). "XIX. Asırda İnşâ, Kitâbet ve Belâgat İlmine Dair Telif Edilmiş Bir Eser: Mehmed Tevfik'in Usûl-i İnşâ ve Kitâbet'i.", *II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (2-4 Ekim 2020) Tam Metin Bildiriler Kitabı*. Ed. Mustafa Dinç. Çanakkale: TOKÜAD Yayınları: 75-95.

Yıldırım, İsmail (2020b). "Tezkire Yazarı Mehmed Tevfik'in Göz Ardı Edilmiş Siyer-i Nebî'si: Levâmî'ü'n-Nûr". *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 4(2): 245-264.

Ek. Eserin Tam Metni

Târîh Veya Sene 1171 Cinâyetleri

Eser

Mehmed Tevfik

Sâhibleri

Kitâbçı Karabet ve Kasbar

Merci'î ve mahall-i fûrûhtu Bâb-ı 'Âlî Caddesi'nde Karabet ve Kasbar Efendiler'in 25 Numrolu kütübhânesidir

Ma'ârif Nezâret-i Celîlesi'nin ruhsatıyla tab' olunmuştur.

İstanbul

(Civelikyan) Matba'ası – Bâb-ı 'Âlî Caddesi'nde Numro 20
1302

[2]

Mukaddime

Târîh

Mülûk-ı Âl-i 'Osmân'ın ecdâd-ı 'azâmı kadîmen Türkistân'da han ve sultân olarak hasîb ve necîb bir hanedân-ı zî-şân olduğu gibi zîrâ tâbi'yyetinde bulunan akvâm-ı Türkiyye dahi hasâ'is-i milliyelerinden olan sıfât-ı sâbite-i memdûhe ile diyânet-i İslâmiyye'yi cem' etmiş kavm-i asîl oldukları hâlde işrâr-ı Tatar'ın tasallutât-ı mütevâliyye ve diyâr-ı Türkistân'ın ihtilâlât-ı mütemâdiyesinden bîzâr olarak hicretin yedinci 'asrında hâkimleri olan Süleymân Şâh kabîlesi halkıyla diyâr-ı

Rum'a hicret ve çok geçmeksizin müşârunileyh garîk-i lücce-i rahmet olmasıyla oğlu Gâzî Ertugrul Anadolu'ya rihlet eylemiştir.

Öyle bir zamânda ki a'zam-ı mülûk-ı İslâmiyye olan hulefâ-yı 'Abbâsiyye fart-ı huzûr u tena'ume ve envâ'-ı isrâfâta düşüp idâre-i umûre mütegalibe eline düşmüş ve Horâsân'da Tâhiriyân ve Safferiyan ve Sâmâniyan yek-diğeri müte'âkıb tasallutun ederek Sâmânîler'in inkırâzından sonra Sultân Mahmûd-ı Gaznevî zuhûr ile bir müddet Gaznevîler saltanat sürmüştü.

[3]

Ondan sonra Gavriyan ve Deyâleme denilen Âl-i Büveyh İrân tarafından tegallüb ve onlar dahi münkarız olarak Selçukiyân teşa'ub eylemiş idi.

Daha sonraları Hârezm Şâh hânedânı ve İsmâ'iliyan ve Atabegiyân hükûmet edip gerçi bunlardan ba'zıları hulefâya izhâr-ı hürmet ve takdîm-i hedâyâ gibi ifâ-yı merâsim-i tâbi'iyetde bulunmuşlar ise de ba'zıları dahi tegallüb eylediklerinden nâm ve sikkede hulefâya iştirâk etmişlerdi. Aktâr-ı şarkiyyeye gelince Mogol ve Tatar'ın meydân-ı cûş u hurûşu ve İrân ve Tûrân Cengiz Han'ın mahall-i cevelân-cüyûşu olup akvâm-ı mezkûrenin taraf taraf vâkı' olan hecemât-ı mütevâliyelerinden bi'l-âhere hilâfet-i 'Abbâsiyye za'f-ı küllîye dûcâr ve havâlî-i Irak pâ-mâl-i huyûl-i Tatar olarak büsbütün münkarız olmuşdur.

Magrib ve Endülüs'deki Emeviye şubeleri beynlerine düşen garaz ve nifâk sebebiyle ittihâd ve ittifâkları mütezil olarak hükûmetleri muzmahil ve yâd elere müntakil olmuş idi.

İşte şark ve garbda 'Arab'ın hükûmetleri bu sûretle münkarız olup ehl-i İslâm Tatar elinde ve aktâr-ı şarkiyye tavâ'if-i mülûkun zîr-i tegallübünde esîr idi.

Anadolu tarafında hükûmet eden Selçukiyeye şu'besi gerçi o vaktler mülûk-ı sâ'ireye nisbetle kavîyü'l-hâl idi. Lakin sonraları bir taraftan Mısır sultânlarıyla meşgûl-i kârzâr ve bir taraftan hücum-ı [4] Tatar ile perîşân-ı rûzgâr olmaları sebebiyle neyyir-i saltanatları mütekarrîb-i zevâl olmuş idi.

Mısır'daki devlet-i Eyyûbiyye'ye gelince onlar da en şevketli zamânları Efrenc ya'nî ehl-i salîb muhârebeleriyle geçmiş ve garbda zuhûr eden küçük küçük hükûmetler az vaktde birer birer münkarız olarak orası da İslâm elinden gitmiş idi.

Ve'l-hâsıl hükûmet-i İslâmiyye 'Arab elinden çıkıp Tatar eline geçerek ve müte'addid hükûmetler zuhûr ederek hilâfet-i şer'iyye emr-i lafzîden 'ibâret kal-magla cihet ve hiddet-i İslâmiyye nâ-bûd ve ehl-i İslâm'ın merkez-i ittihâd ve nokta-i istinâdı mefkûd olduğundan memâlik-i İslâmiyye hâl-i ihtilâlde idi.

[5]

Sultân 'Osmân

1

Gâzî Ertugrul Söğüt nâhiyesinde irtihâl ve kabîle beğliği oğlu 'Osmân Beg'e intikâl etdikde kendisi daha pek genç olduğu hâlde İslâmiyet'in şu hâl-i esef-i iş-timâline hasr-ı fikr ü nazar ederek Türk kavminde İslâmiyet'e nokta-i istinâd ve merkez-i ittihâd olmak isti'dâdını görmekle el-yevm merkez-i hilâfet olan şu koca Devlet-i 'Aliyye'nin mebnâ-yı şevketini böyle bir fikr-i 'âlî üzerine te'sîs eylemiş-dir.

Yoksa ba'zı hânedân-ı hükûmet gibi ne bir cem'iyet-i mümeyyize içinde bulunarak hâzır-ı saltanat ve mülk bulmuş ve ne de Tatarlar Mogollar ve sâ'ir mühâcemler gibi tahrib ve yağma fikr-i fâsidiyle meydân-ı şehâmete atılmış idi. Onun içindir ki az zamânda kendisine ta'yîn-i makâm u makarr etmeğe muvaffak olabılmışdır.

Şöyle ki: 'Osmân Gâzî bir müddet beglik 'unvânıyla ve ma'iyeti bahâdırlarıyla Selçukiyye serhaddlerinden def'-i düşmene himmet ve bu vesîle ile ufak tefek kal'alar feth ederek memâlik meftûhesinde neşr-i 'adâlet etmeğe başlayınca havza-i hükûmeti henûz ufacak bir beglikden 'ibâret olduğu hâlde daha o vaktler civâr-ı hükûmetler halkı kendüye meyl-i tâbi'iyet göstermeğe başlamışlardı.

[6]

Selçukiyye'nin inkırâzıyla 'Osmân Beg hutbe ve sikkeyi nâmına tahvîl edip de i'lân-ı istiklâl ettiği zamân memâlik-i Selçukiyye ümerâ-yı mütegalibe beyinde şu vechile taksîm olunmuşdu.

Akdeniz kenârı Kara 'İsâ ve Saruhan ve Aydın ve Menteseoğulları ve cenûb tarafları Tekke ve Hamîd ve Karaman ve Tokad havâlisi Kubâdoğlu ve Karadeniz sevâhili Kızıl Ahmedlü İsfendiyâröğlü ile Gâzî Çelebi ve Kütahya sancağı Germi-yanoğlu zabtında ve Bilecek kazâsıyla Ankara'ya doğru mahaller 'Osmân Gâzî'nin zîr-i 'adâletinde kalmışdı.

Kocaeli, Bursa, Biga, Trabzon, Rumlar'da Harput, Âzerbaycân, Erzurum, Van havâlisi Tatar'da Kayseriyye, Sivas, Mar'aş, Adana, Sis Türkmenleri Burhâneddîn ve Zû'l-kadriyye ve Ramazânöğlü ellerinde idi.

'Osmân Gâzî 699 senesi Karacahisâr'da nâmına hutbe okutmakla berâber o zamâna kadar musâlih-i halk hükkâm-ı 'örf iken Gâzî-i müşârûnileyh kâdî şer'-i nasb edip ru'yet-i musâlih-i halkdan kef-i yed ile teb'asının başı ancak şer'-i şerîfe bağlı olduğunu i'lân eyledi.

İşte halk pâdişâhın bu vechile şer'-i şerîfe inkıyâdını ve teb'ası beyinde neşr-i 'adâlete i'tiyâdını görünce 'umûmen gönüllerinde kendisine bir meyl-i küllî hâsil eylemişlerdi.

[7]

Halkda böyle bir meyl-i küllî hâsıl olunca pâdişâha göre rakîbleri olan ümerâ-yı İslâmiyye'nin nez'-i hükûmetleri ufacak bir himmete mütevakkıf iken 'Osmân Gâzî buralara iltifât etmeyerek veche-i cihâdı Rum imparatorluğu eczâsından olan hükûmât-ı sagîreye döndürüp müceddeden feth-i bilâd ile tevsî'-i sugûr u hudûd eylemiştir.

Müşârünileyhin oğlu Orhan Gâzî Bursa'yı feth etdiğini müte'âkıb 'Osmân Gâzî Söğüt'de vefât etmekle na'sı Bursa'ya nakl olunup Manastır nâm mahalle defn olunmuştur.

Pâdişâh-ı magfûrun 'adâlet ve şecâ'ati ve kemâl-i zühd ü salâbeti meşhûrdur. Hattâ bir gece Kelâm-ı Kadîm'i ta'zîmen sabâha kadar karşısında eli bağı ayakda durduğu târîhlerde mezkûrdur.

İdhâr-ı emvâle kat'an ragbeti olmadığından muhalledâtı bir iki takım elbise ve eslehe ile birkaç tevânâ bârgîr bir sürü koyundan 'ibâret idi. Hükûmetini 'aşîret begliğı hey'etinden çıkarıp keyfi emr ü nehyi kaldırmışdı. Bu sebeble etrâfda olan beglerin teb'ası hattâ Kocaeli ve Biga Rumları fevc fevc sâye-i 'adâletine ilticâ etmişlerdir.

Şehriyâr-ı magfûrun lisânından sâdır olduğu müttefik-i 'aleyh olan nazm-ı âtî birçok dekâyık-ı siyâsiye ve nuket-i 'âliyyeyi câmi' olmağla vakâyi'-i 'asrı zeyline 'Osmânlı târîhlerinden naklen tahrîr olundu.

[8]

Nazm-ı 'Osmân Gâzî

Gönül kerestesiyle bir iki şehir ü bâzâr yap
Zulm eyleme rencberlere her ne ister isen var yap

Eski Yenişehirî bârî İnegöl'e dek hep varı
Kırıp geçirdin küffârı Bursa'yı da yık tekrâr yap

Kurd olup gel gir sürüye arslan ol bakma geriye
Câr edip haydi çeriye Dilgeçidi'ni hisâr yap

İznik şehrine hor bakma Sakarya suyu gibi akma
İznikmid'i de al yakma her burcunda bir hisâr yap

“Osmân” Ertugruloğlusun Oğuz Karahan neslisin
Hakk'ın bir kemter kulusun İslambol'u aç gülbâr yap

Ba'zı müverrihler derler ki Gâzî-yi müşârünileyh nazm-ı mezkûr ile İznid havâlîsinde Dil nâm mahalde Rum imparatorunun İznik imdâdına göndermiş olduğu 'asâkir ile ceng ü cîdâd ederek galebe etdikden sonra oralarını kâmilten teshîr ve bilâ-mezâhim hükûmet eyleyeceğine işâret buyurmuşlardır.

Şurasına dikkat lâzımdır ki ecnebî bir mülkte ve birçok mülük-ı mütehâlife arasında böyle bir cesîm devletin esâsını vaz' etmek hakîkaten bir büyük mahâret ve âdâb-ı siyâsiyyeye ve kavânîn-i riyâsete vukûf-ı küllîye [9] mütevakkıfdır ki Gâzî-yi müşârünileyh buralarını 'ârif olmakla berâber kişver-güşâlık yolunu dahi pek a'lâ bilir idi.

Gâzî-i magfûr Göçoba Türkmenleri içinde büyümüşken böyle bir cihângîr devlet çıkarmak isti'dâdını hâ'iz olmak hasebiyle emânâtı ehline tevdi' ediniz emrine ittibâ'an Gündüz Beg, Hasan Beg, Durgud Beg, Gâzî 'Abdurrahman Akça Koca Beg, Ak Timur, Saltuk Beg, Samsama Çavuş, Sulamış Çavuş, Kara Mürsel Beg gibi ümerâsını memâlik-i meftûhasına muhâfız nasb ettiği gibi Harmankaya kumandanı Köse Mîhâl Beg'i umûr-ı politikiyede istihdâm ederek ahlâfına güzel bu numûne-i idâreyi bırakmıştır.

Gâzî Sultân Orhan

2

Müşârünileyh-i câ-nişîn olan oğlu Gâzî Orhan hazretleri pederinin usûl-i idâresini ele alarak hükûmetin te'sis ve teşkilinde medâr ve medhalleri olan ümerâya derece-i kâbiliyet ü isti'dâdlarına göre mükâfata başlayıp bunlardan kimine ocaklık ve kimine kişver-güşâlık berâtları i'tâ ve bu sûretle i'lâm-ı feth ü zaferi a'lâ eyledi.

[10]

Çünkü ümerâ-yı devlet pâdişâhın fütûhâta olan meyline mütâba'at ve cihângîrlik 'azmine tatbîk-i hareketle Rumlar'dan birçok yerler aldılar ve bir koldan Begkoz havâlisine ve diğere cihetden Kayışdağı ve Bulgurlu taraflarına akın edip İstanbul'u epeyce sıkıştırdılar.

Bu vakte kadar 'Osmânlı dil-âverleri Rumlarla meşgûl-i cihâd olarak etrâfda bulunan ümerâ-yı İslâmiyye memâliğine kat'ân ta'arruzda bulunmadıkları hâlde Selçukiyye enkâzından olan Karesi hâkiminin idâresinde bulunan ahâlî 'arz-ı muhızrla idâresizlikden şikâyet ve zîr-i cenâh-ı saltanat-ı 'Osmâniyye'ye dehâlet eylemeleriyle vâfîliği Şehzâde Süleymân Pâşâ'ya verildi. Bu vesîle ile memâlik-i 'Osmâniyye az vakte Anadolu kıt'asında tevessu' eylediği gibi bir taraftan Şehzâde Süleymân Pâşâ, Hâcî İl Beg ve Evranos Beg ve Açe Beg ve Kâdî Fâzıl ile bi'l-müşâvere tertîb ettiği sallarla Rumeli yakasına atlayıp Balkanlar'ı dolaşarak bir hayli ganâ'ime dest-res olmakla berâber Gelibolu ve Bolayır semtlerinden feth-i bilâda ibtidâr ve Rumeli'nin epeyce yerlerini 'Osmânlı idâresine alıp etrâfa feth-nâmeler tisyâr eyledi.

Pâdişâhın birâderi 'Alâ'eddîn Pâşâ vüzerât nâmına idâre-i dâhiliyyeyi 'uhde-i tedbîre alıp evvelâ Selçukiyye bakâyası olan meskûkâtın men'-i tedâvülüyle Gâzî Orhan nâmına darb-ı nukûd eylemiştir ki târihi hicretin 728 Muharrem'ine musâdidir.

Sâniyen pâdişâhın hadem ve hışmı çoğalmagla elbise husûsuna [11] nizâm vererek sipâha kırmızı ve havâss-ı bendegâna beyâz borkler giydirdi.

‘İydü’l-mü’ minîn olan cum ‘a günleri cevâmi ‘-i şerîfde vekâleten hutbe okut-
durdu.

Hüsni-i hizmet edenlere mükâfât etmeyenlere mucâzât ve dergâh-ı devletde bulunanlara merâtib-i mahsûsa ta ‘yîn eyledi.

Hem-civâr olan selâfın ve mülûk ile hukûk-ı düveliyye kavânîn-i cedîdesini icmâ ‘-ı ümmetle vaz ‘ ve ihdâs etdi.

Edebâlî akrabâsından Çandarlı Kara Halil mu ‘âmelât-ı ‘ibâdı tesviye için kâdî ‘asker ta ‘yîn etdirdi.

‘Ulûfeli ‘asker terfîb ve sipâhî ve piyâde ‘asâkiri tanzîm eyledi. Hazret-i Gâzî bir taraftan tevsi ‘-i suhûr ve bir taraftan tanzîm-i umûr ile meşgûl iken 760 senesi Şehzâde Süleymân Pâşâ ‘nın Rumelî ‘de vefâtı haberi tab ‘-ı pâdişâhîyi tagyîr etmekle der-hâl Bursa ‘da hükûmet eden oğlu Hudâvendigâr ‘ı o zamân pâ-yi taht olan İznik ‘e celb edip âfîdeki vasiyeti icrâ ve zamân-ı saltanatı yed-i iktidârına i ‘tâ ile terk-i ‘âlem-i fânî ve ‘azm-i sûy-ı câvidânî eyledi.

Vasiyet-nâme

Elâ ey mîve-i bâg-ı murâdım
Şeh-i ‘âlî-neseb Sultân Murâd ‘ım
[12] Vasiyet eylerim gûş ile anı
Benimçün eyleme âh u figânı
Re ‘âyâ hıfzına sa ‘y et hemîşe
Şerî ‘at-ı itbâ ‘ın eyle pîşe
Resûlullâh şer ‘in pîşvâ kıl
Mu ‘în-i dîn olup nasb-i livâ kıl
Çün istiklâl buldun saltanatda
‘Adâlet ile dâ ‘im memleketde
Cihâd emrinde sarf-i ictihâd et
Cihânda nâmını Gâzî Murâd et
Bu fânî mülke magrûr olma zinhâr
Tarîk-i şer ‘den dûr olma zinhâr
Fenâdır ‘âkıbet dünyânın emri
Ölür herkes ne denlü olsa ‘ömrü
Erişdi çün bana emr-i İlâhî
Sen ol mesned-nişîn-i taht-ı şâhî
Kerem eyle bana celb-i du ‘â kıl
Murâdım budur ey ferzend-i ‘âkil
Nizâm-ı ‘âleme dâ ‘im medâr ol
Serîr-i saltanatda pâ-yidâr ol

[13]

Orhan Gâzî'nin otuz beş sene müddet-i saltanatında birçok memâlik feth edilip sâye-i 'adlinde Bursa ve İznik ve İzmid ve Balıkesir gibi nice vîrâneler ma'mûr olmuştur.

Magfûrun müşârûnileyhin 'adâlete inhimâki bir mertebede idi ki bî-sebebe kimseyi rencîde ve tahkîr etmezdi. Mezheb ve i'tikâd husûsuna kat'an ta'arruz etmeyip sarf-ı umûr-ı zâtıyyeden 'add ederlerdi. Hizmetlerinde her nev' eşhâs bulunup kemâl-i refâh ve huzûr-ı kalb ile cân-siperâne çalışırlardı. Feth ettiği memâliğin re'âyâsını muhâfaza ve mâl ve emlâkini ashâbına terk ederlerdi ki bu derece 'adâlet 'ahd-i hulefâdan sonra mülûk-ı İslâmiyye'nin hiçbirisinde görülmemiştir.

Orhan 'asrında İslâm'ın Rumeli yakasına geçmesi Almanya ve Macar ve Bosna ve Bulgar ve Sırp ve İslav ve Bogdan ve Bizans hükûmetlerinin mütâla'alarına el vermediğinden bu hareket Hudâvendigâr hazretlerine o 'asrdan yâdigâr olan ehl-i salîb muhârebâtının mukaddemesi olmuştur.

[14]

Gâzî Hudâvendigâr

3

Gâzî Hudâvendigâr ki Murâd-ı Evvel'dir. Pederinin yerine câlis-i saltanat olunca vasiyet-i pederî icrâya kıyâm ve âdâb-ı mülk-perverîyi itmâma sa'y ve ihtimâm ile Rumeli ülkesini tanzîm için Lâlâ Şahin Pâşâ ve Bursa kâdîsı Çandarlı Halîl ile o tarafa geçmek üzere iken Âl-i 'Osmân'ın şevket ve ikbâlini ve Anadolu ve Rumeli cihetlerindeki istiklâlini çekememeğe başlayan Karaman ve Germiyan ve İsfendiyar beglerinin hudûd-ı 'Osmâniyân'a te'addîlerini haber aldıkları gibi Rumeli idâresini Hâcî İl Beg ile Evranos Beg'e havâle edip pây-i tahtını İznik'den Bursa'ya nakl ve tahvîl etdiler ve ittifâk-ı 'ulemâ ile ehl-i İslâm üzerinden mezâlim-i mütegalibeyi kaldırmak için yirmi beş bin süvârî ile Ankara üzerine yürüdüler.

Ankara'yı fethden sonra tekrâr Rumeli'ne geçilip Edirne ve Balkanlar'a doğru birçok memâlik, birçok ganâ'im alınarak ganâ'imın hamsi beytül-mâle tahsîs olundu.

Rumeli fütûhâtıyla idâre-i hükûmetin her cihetinde ilerileyip gitmekte olan nizâmâtı gören Avrupa hükümdârânı fevka'l-'âde müte'essir olarak İslâm'ı Avrupa'dan çıkarmak üzere Hristiyanlar'ı papa vâsitasıyla ittifâka da'vet etdiler. Bu da'vet üzerine [15] Macaristan Bosna Sırp kralları otuz bin kişilik bir ordu ile Meriç suyu kenârına sokuldular.

Bu taraftan Hâcî İl Beg bu nizâmsız orduyu on bin ‘ askerle öyle bir bozdu ki pek az adam cânını kurtarabildi. Bu muhârebeye (Sırpsındı) diye isim verildi. Fakat bu muzafferiyeti Lâlâ Şahin Pâşâ çekemeyerek öyle bir nâmdârı mesmûmen şehîd etmek gibi ‘ azîm bir cinâyeti irtikâb eyledi.

Gâzî Hudâvendigâr bu muzafferiyet-i ‘ azîmenin şükrânesi olarak Bursa’da câmi ‘ ve medrese ve hayrât sa ‘ ire ile mükellef bir sarây yapıdırıp şehrin ma ‘ mûriyyetine sarf-ı himmet ettiği gibi Sırp kralı bil ‘ akis nişâne-i necât olarak bir manastır binâ edebilip bu mağlûbiyette ancak cânını kurtarabildiğinden dolayı derûnunda¹⁵ birçok niyâz-ı şükrâne bulunmuştur.

Bu muzafferiyetin semeresidir ki Ragoza cumhûru senevî vergi te ‘ diyesiyle taraf-ı Devlet-i ‘ Aliyye’den bir ‘ ahd-nâmeye nâ ‘ il olabildi. Ve bu ‘ ahd-nâmeye Hudâvendigâr hazretleri kânûn-ı kadîm-i Oguzîyâne ri ‘ âyeten imzâ yerine pençe-sini al boya ile basdığından tугra o zamandan kaldı.

Çandarlı Halil idâre-i mülkçe isbât eyledi ehliyetine binâ ‘ en meslek-i ‘ ilmden vüzârete getirilip pâşâlık ‘ unvânı verildi. İdârenin her cihetine mükemmel kânûnlar vaz ‘ olundu.

[16]

Köstendil begi Bulgar Kostantin tav ‘ an ve Bulgar kralı Sizman Silistre ‘ de mağlûben devlete mütâba ‘ at edip Sizman kızını Hudâvendigâr ‘ a verdi.

Erbâb-ı tîmârın nizâmâtı te ‘ yid olunup Avrupa ciheti senörlerine takviyet verilerek tanzîm-i idâre-i dâhiliyye ile meşgûl olduğu sırada Anadolu ‘ da Germi-yanoğlu kızı Devletşâh Hatun ‘ u Şehzâde Yıldırım Bâyezîd ‘ e tezvîc etmekle Kü-tahya ve havâlîsi ‘ Osmânlı idâresine geçti. Hudâvendigâr-ı Gâzî bu yeni memâli-ğini devre çıkdığı sırada Hamîdoğlu rızâsıyla Yenişehir Isparta taraflarını ‘ Osmâniyâna fârîg oldu.

Şehzâde Savcı Beg ‘ in gençlik belâsı ve İstanbul imparatorunun oğulları igvâsıyla ihdâs ettiği fitne basdırılıp bu münâsebetle İstanbul civârında birçok kal ‘ alar alındı. Gâzî Hayreddîn Pâşâ sekseni mütecâviz olduğu hâlde vefât edip oğlu ‘ Alî Pâşâ vezîr oldu. Bu tebeddül üzerine hazret-i şehriyârın damadı Karamanoğlu etrâf beglerinden ba ‘ zılarıyla ittîfâk edip hudûda yürüdüyse de Pâdişâh bilâ-âmân Konya Ovası ‘ nda perîşân eyledi.

Meşhûr Kosova Muhârebesi

Hudâvendigâr ‘ ın hâtîme-i muzafferiyeti olan Kosova melhame-i kübrâsı târîhlerin beyânına nazaran Karamanoğlu Muhârebesi ‘ nde hazret-i pâdişâhın icrâ-yı hükm-i ‘ adâletde gösterdikleri şiddetden ileri gelmiştir ki [17] hazret-i ‘ Âdil-i Mutlak şehriyâr-ı mağfûra ‘ adâletin mükâfâtı olmak üzere öyle bir galibiyet-i

¹⁵ Metinde şeklinde yazılmıştır.

‘azîme ile berâber a‘zam-ı rüteb-i uhreviyye olan mertebe-i şehâdeti dahi ihsân eylemiştir.

Çünkü Hudâvendigâr şehîd-i hükûmet-i Karamaniyye’nin hudûd-ı ‘Osmâniyye’ye bi-gayr-i hakk vâkı‘ olan ta‘arruzuna sedd-i sedîd olmak üzere sevk ettiği ordu halkına emvâl-i ahâlînin masûniyetini ekîden i‘lân ve tenbîh etmişti.

Hâlbuki o zamân Sırp kralı Devlet-i ‘Aliyye’ye senevî bir mikdâr ‘asker ve biraz da sîm-i külçe vermekle mükellef olduğundan ‘Osmânlı ordusu içinde biraz Sırp dahi mevcûd idi. Konya gâlibiyetinde Sırp ‘askeri ahâlînin bâğçelerine yayılıp mahsûlünü yagmaya koyulduklarından hazret-i pâdişâh hıfzen li’n-nizâm yagmagerânı siyâseten i‘dâm ettirmekle Sırphılar bundan dolayı aşırı dil-gîr olarak devlete olan ta‘ahhüdlerini bozmağa fırsat gözetmeğe başladılar.

Hudâvendigâr-ı kâmkâr ise ümerâ-yı nâmdâr ile Rumeli’nin ekser kılâ‘ ve bekâ‘ını zamîme-i memâlik-i İslâmiyye ederek Lâlâ Şahin Pâşâ’nun vefâtında yerine beglerbegi olan Timurtaş Pâşâ’yı Rumeli’de bırakıp Anadolu’ya ‘avdet ve İstanbul imparatorunun üç kerîmesinden birini kendisi ikisini şehzâdelerine tezvîc ve Yıldırım’ın oğullarını sünnet için Yenişehir sahrâsında tertîb-i esbâb-ı cem‘iyyet eylemiş idi.

[18]

Beri taraftan Sırp kralı Konya Muhârebese intikâmını almak daha doğrusu İslâm’ı Rumeli’nden çıkarmak için Bosna kralı Sizman ve Arnavudluk begi İskender ile hafiyen ittifâk edip İskender’in teşvîkiyle Timurtaş Pâşâ takımını Bosna’nın gâretine sevk ettirerek tamâm ‘askeri dağdırdıktan sonra üzerlerine öyle bir hücum etdi ve İslâm’ı bir sûretde münhezim eyledi ki pâşâ cânını pek güç kurtarabildi.

Bu hezîmeti pâdişâh Yenişehir Sahrâsı’nda haber alınca ‘Alî Pâşâ’yı bir mikdâr ‘askerle ‘alâ cenâhi’l-isti‘câl Rumeli’ye isâl ve düşmanın şu ittifâkına karşı cesîm bir tedârik için Hamîd ve Germiyan-zâdelerle sâ‘ir ümerâ-yı İslâmiyye’ye evâmîr-i şerîfe irsâl ve onların da mu‘âvenetlerini istihsâl ederek iki yüz bin kişilik bir ordu tertîb ve şehzâdeleri Yıldırım Bâyezîd’i ve Ya‘kûb Çelebi’yi kumandaya ta‘yîn ile bi’z-zât Rumeli’ye geçmişti.

Pâdişâhın böyle bir tertîbât-ı külliye ile hareketini Sırp kralı haber almasıyla o da der-hâl Macar ve Leh ve Venedik ve Bogdan ve Evlah ve Bulgar ve Arnavudluk taraflarına nâmeler tahrîr ve (işte ‘Osmânlı bir ittifâk-ı küllî ile üzerime geliyor. Maksudı Sırp hükûmetini mahv etmektir. Eğer imdâdına şitâb ederseniz def‘-i savletleri mümkündür. Ve illâ hükûmetimi mahv ettikten sonra nevbet sizindir.) [19] gibi sözlerle teşvîk edip İslâm ‘aleyhine beş yüz bin kişilik bir cem‘iyyet-i salîbiyye teşkil eylemiştir.

İki taraf Kosova'da tekâbül ederek ibtidâ Ya'kûb Beg tarafı cenge tutuşup Şehzâde Yıldırım'ın kuvvetü'z-zuhr celâdetiyle 'ukde-i serbeste-i düşman-ı dîn-güseste târ u hazele-i müttefikînin çoğu krallarıyla serdârlarıyla rehver-i dârü'l-bevâr ve bakıyetü's-suyûfu 'âzim-i semt-i firâr ve şahid-i feth ü zafer âgûş-ı İslâmiyân'da çehre-güşâ-yı karâr olmuştur ki bu melhame-i kübrânın tafsîli (gazâ-yı ekber) 'unvânıyla hazret-i Hudâvendigâr'ın hâtîme-i vakâyi'-nâme-i saltanatıdır.

Çünkü şehriyâr-ı zafer-şi'âr bu muzafferiyet-i cedîde üzerine edâ-yı şükr-i Kâdir ü Kahrî ile takallübât-ı 'âlem-i bî-karâra medd-i enzâr-ı 'ibret ederek meydân-ı kârzârı hayretle dolaşmakta iken tarablılardan Miloş Nikola isminde bir mecrûhun hançer-i ihtiyâliyle şehîd olmuştur.

Orta boylu, yüzü müdevvir, şahin bakışlı, seyrek dişli, uzun gerdenli, gâyet mehîb bununla berâber vecîh bir pâdişâh idi.

Hüsn-i hulk u kerâmât ile meşhûr ve hayrâta mâ'il olup müddet-i saltanatı olan otuz seneyi bir taraftan ta'mîr-i mülk ve bir taraftan tedmîr-i hasm ile geçirmiş ve en sonra dîn ve devleti uğurunda meydân-ı rezm ü şehâmetde fedâ-yı cân etmiştir.

Bursa'da cevâmi'-i şerîfe ve medâris-i münîfe ile kablıcalar ve Edirne dârü'l-mülkünde birçok enbiye-i âliye cümle-i âsâr-ı mebrûresindedir.

[20]

Vakâyi'-i cesîme-i saltanatı arasında şehzâdeleri Savcı Beg'in sevdâ-yı câh ve igvâ-yı düşmanla pederine karşı 'isyânı! Lâlâ Şahin Pâşâ'nın hırs-ı şân ile Hâcî İl Beg gibi bir nâmdârı tasmîmi! 'askerin ba'zı cihetlerde yagmagerlikle itâ'atden hurûcu gibi pâdişâhın 'uluvv-i 'azm ve metânet-i hazmına mukâbil vukû'a gelen hâlât-ı müte'essife sonraları sürüp giden şehzâdeler fecâyi' ve ümerâ münâfesesi ve 'askeri ihtilâlâtının mukaddemâtı 'add olunur.

Ez-cümle Hudâvendigâr'ın meydân-ı harbde şehâdetle Yıldırım'ın cülûsundan Şehzâde Ya'kûb Beg bî-haber ve başındaki 'askerle firâr eden düşmanı ta'kîb ile uğraşmakta olduğu hâlde teşvîkât-ı ümerâ ve tesvîlât-ı erkân ile mazlûmen şehâdetine Savcı Beg'in hareket-i küstâhânesi sû'-i misâl olmuştur.

Yıldırım Bâyezîd

4

Vaktâ ki 792 senesi Ramazân-ı Şerîf'in dördüncü günü Yıldırım Kosova'da cülûs ile peder ve birâderinin tabutunu Bursa'ya îsâl edip kendisi Edirne pâ-yi tah-tına 'avdet etmişti. Evvel-bahâr hulûlünde Timurtaş Pâşâ'yı Sırp vilâyetini gârete me'mûr [21] ve Üsküp nevâhisi hükûmetini Pâşâ Yigit nâm dil-âvere tefvîz ve Vo-din eyâletini Fîrûz ve Siroz eyâletini Evranos Begler'e ihâle edip kendisi nakz-i

‘ahd eden Karamanoğlu üzerine yürümek için Bursa’ya nakl-i kûs-ı saltanat buyurdular.

İşte bu esnâda idi ki Yıldırım Bursa’da Câmî’-i Kebîr’i binâ ve bir de medrese inşâ ile Akçağlayan suyunu kemerlerle Bursa’ya indirdi ve ümerâsının Rumeli’de feth ettiği yerleri bunlara vakf eyledi.

Sonra Aydın ili teshîr olunup Şehzâde Ertugrul Beg’e ve Saruhan vilâyeti alınıp Emîr Süleymân’a verildi.

Menteşeoğlu pâdişâhın mehâbetinden havf ile Kötürüm Bâyezîd’e ilticâ etmekle mülkü erbâb-ı tîmâra taksîm olunup zabtına mu‘temed adamlar ta‘yîn edildi.

Pâdişâh Aydın ve Saruhan ve Mentеше fethinden sonra Bursa’ya ‘avdetinde Karamanoğlu ‘Alî Beg’in Hamîdîli’ne sarkdığı haberi gelmekle hazret-i pâdişâh bi’z-zât Germiyan yolundan Tekke üzerine ‘azîmet ve yolda Germiyanoglu Ya‘kûb Beg’i habs ve Tekke’yi teshîr ile Fîrûz Beg’e ‘inâyet eyledi.

Bu muzafferiyet üzerine Karamanoğlu mukâbeleden ‘acziyi idrâk etmekle firâr edince pâdişâh Konya’yı muhâsara etdi. Derûnunda [22] bulunan ekâbir-i a‘yân bi’l-ittifâk miftâh-ı kal‘ayı pâdişâhın yed-i ‘adâletine teslim etdiler.

Nigde, Aksaray, Akşehir pâdişâhın tasarrufuna geçip hükûmeti Timurtaş Pâşâ’ya verildi. Karamanoğlu izhâr-ı nedâmetle bu def‘a dahi mazhar-ı ‘afv ve merhamet-i pâdişâhî oldu.

Menteşe, Aydın, Saruhanogulları Kötürüm Bâyezîd’i igfâl ve o pîr-i fertût dahi Eflak hâkimiyle ittifâk edip Tuna yalılarını gâret etdikleri haber alınmagla şehriyâr-ı nâmdâr fî’l-hâl Edirne pây-i tahtına güzâr etdi ve hemân Tuna yalısına inip karşı yakaya geçerek Eflak’ı târumâr etmekle hâkimi dâmen-i âmâna sarıldı-ğınan pâdişâh-ı kerem-penâh cürmünü ‘afv eyledi.

Pâdişâh Eflak diyârında iken Karamanoğlu tekrâr nakz-i ‘ahd ile Ankara’yı vurup Timurtaş’ı esîr eylediği haberi üzerine Yıldırım Bursa’ya dönmesiyle bu sür‘atden Karamanoğlu ürküp Timurtaş Pâşâ ve sâ’ir üserrâyı hal’-i fâhire ile taltîf ve istişfâ‘ için elçisiyle taraf-ı pâdişâhîye tesyîr eyledi. Pâdişâh bu sefer dahi Karamanoğlu’nu ‘afv edip Konya havâlîsini biraz dolaşdıktan sonra Bursa’ya ric‘at buyurmuşlardır.

Selçukîyye bekâyâsından Burhâneddîn ba‘zı kabâ’il-i müteferrika imdâdıyla Sivas ve Kayseriyye ve Tokad havâlîsinde tagallüb edip otuz bin [23] kadar süvâriye serdâr ve sultân-ı Mısır’a intisâbı sebebiyle sâhib-i i‘tibâr olmuşdu.

Bir taraftan bu yâdigâr diğer taraftan Kastamonu hâkimi Kötürüm Bâyezîd hudûd-ı ‘Osmâniyye’ye tecâvüz ve Devlet-i ‘Aliyye’nin rakîb-i hudûdu olan küçük küçük hükûmetleri dahi igvâ ve igfâl ederek memâlik-i İslâmiyye’ye îrâs-ı hasâra başlamışlardı.

Yıldırım ise her taraftan ittisâ'a kâbil olan mülk-i mevrûsunun rukabâsı olan birtakım hükûmât-ı sağıre-i Hıristiyanıye ve ümerâ-yı mütegalibe ortasında sıkılıp kaldıkça daha doğrusu ahâlî-i İslâmiyye Anadolu'yu tefrîk eden hükûmât-ı keyfiye idâresinde ve birçok memâlik-i mühimme kayâsire elinde buldukça Devlet-i 'Aliyye'yi nokta-i merci'yyete götürmek kâbil olamayacağını teyakkun etmekle bu sebeble bekâyâ-yı Selçukiyye'yi ortadan kaldırmışdı. Bu def'a dahi Nûreddîn'le Kötürüm'ün işini bitirdikten sonra veche-i 'azîmetini Rumeli'ye döndürüp Selanik fethi ve Bulgaristan muzafferiyetleri husûlünden sonra İstanbul'un muhâsarasına kıyâm eyledi.

Çi fâ'ide ki Yıldırım'ın berk-i sâ mân-sûz istîlâsından dûcâr-ı bevâdî-yi ye's ü hırmân olan ümerâ Timur'a ilticâ ile pâdişâhın zulm ü müsâvîsinden bahs ederek ahz-i intikâma sevk ve igrâya başladılar.

Timur'un ise zâten bu taraflarda gözüne kesdirdiği yerler memâlik-i meftûhe-i 'Osmâniyye ile hükûmet-i Mısriyye idi.

[24]

İttifâken o günlerde Bagdâd ve 'Irak hâkimi Sultân Ahmed ile Karakoyunlu Muhammed Beg-zâde Kara Yûsuf Timur'un şerrinden firâr ve Sultân-ı Mısır Berkûk nezdinde karâr etmişlerdi. Timur elçiler gönderip i'âdelerini musırrân talep eylemiş ise de Berkûk bunları i'âde şöyle dursun Timur'un elçilerini katl ve Sultân Ahmed'le Kara Yûsuf'u habs eylemişdi. Ba'de zamân Sultân Ahmed'le Kara Yûsuf ber-takrîb mahbes-i Berkûk'dan ferce-yâb-ı firâr olarak Bagdâd'a gitmişler ise de Timur o zamânlar Gürcistan'ı tahrîble meşgûl olmağla bunlar bir dürlü Timur'dan emîn olamayarak mâl ü nemâl ve evlâd u 'ıyâlleriyile Sultân Bâyezîd'e dehâlet etdiler.

Yıldırım ise bunlara me'mûllerinden ziyâde âsâr-ı kabûl ü hürmet gösterip hattâ Sultân Ahmed'in bir kerîmesini Şehzâde Mustafâ Çelebi'ye 'akd ile karâbet peydâ ve Kara Yûsuf'a dahi hürmet ü ri'âyet-i itrâ eylemişdi.

Bu iki mülteci Yıldırım'dan bu kadar hürmet ü ri'âyeti görünce her ne zamân Timur'dan söz açılrsa mezâliminden bahs açarak ve birtakım mukaddemât-ı şeytânkârâne serd ederek pâdişâhı Timur'la harbe teşvîk ve igrâ ve öbür tarafta dahi mülkünden cüdâ olan birtakım ümerâ Timur'u 'Osmânlı ile muhârebeye igvâdan hâlî kalmazlardı. 'Âkıbet iki sâhib-i celâdet ü 'azamet birtakım serserîlerin sevdâ-yı [25] intikâmına magbûn olarak yer gök götürmez ordularla nice mecârî ve enhârî la'lgûn etdiler.

Şöyle ki Timur Devlet-i 'Aliyye'ye harâc-güzâr olan Âzerbaycân hâkimi Taharten'in şikâyâtı üzerine birinci def'a Anadolu'ya yürüyüp Sivas Kal'asını yerle yeksân ve ahâlîden dört bin kişiyi diri diri hendeklere gömdürerek bağırda bağırda şehîd etmiş ve ondan sonra Malatiyye'yi vurarak memleketi tevâbi'yle yanında bulunan ümerâdan Kara 'Osmân'a vermişdi.

Bununla berâber işin daha ilerisine varmayıp Sultân Ahmed ve Kara Yûsuf vak'asından dolayı ahz-ı intikâm için 'askerini Mısır üzerine döndürdü ki o zamân hâkim-i Mısır Berkûk fevt olmağla yerine oğlu Ferruh cülûs eylemişti. Timur Ferruh 'askeriyle Haleb önünde 'azîm bir muhârebe edip Mısır 'askerini mecbûr-ı firâr ve Haleb ve Şâm hâkimlerini esîr ile Haleb'i zabt eyledi, ondan Hamâ'yı alıp ahâlîsini katl-i 'âm etdikden sonra Humus'a varmış ise de etrâfında merâkîd-ı ashâb-ı güzîni (radîyâllâhu 'anhüm) görüp onların hürmetine şehri hâli üzere bırakmışdır.

Şâm'a teveccüh etdikde Sultân-ı Mısır 'asker-i firâvân ile Şâm'a gelmiş bulun-
magan tarafeyn-i 'askeri 'azîm muhârebeden sonra Mısır 'askeri yine münhezim
olmağla Timur muzafferin Şâm'a duhûl edip etmediği hasâret ve rezâlet kalmadı.

[26]

Ez-cümle Şâm'da Yezîdî olduğunu ve Yezîdî olup da dergâhına gelenleri
müstagrak-ı ihsân eyleyeceğini i'lân eylemekle bîm-i cân ve ümîd-i ihsân ile gelen
birkaç bin nâ-aslı eşedd-i 'azâb ile aslına ircâ' eyledi.

Garîbdir ki bu mechûlü'l-mezheb Yezîdîler'i bu vechile igfâl ü ta'zîb etdikden
sonra Yezîd'in mezârını açdırıp kemiklerini yakdemiş ve mezârını tahkîren mez-
bele hâline getirmişdir.

Oradan Mardin yoluyla Bagdâd'a girip ahâlîsini 'umûmen katl ve ka'lasını
vîrân eyledi. Timur mezâlîmiyle meşgûl oladursun bu taraftan Yıldırım dahi
Sultân Ahmed ve Kara Yûsuf tahrîkiyle birçok 'asker cem' edip fitne-i Timur'a
bâ'is olan Taharten'i te'zîb kasdıyla Âzerbaycân üzerine bî'z-zât 'azîmet ile
kal'asını feth ü teshîr ederek hükûmetini Kara Yûsuf'a vermişti. Lakin Kara Yûsuf
idâre-i hükûmetden ve ahâlî ile hüsn-i imtizâcdan kâsır olmağla Sultân Ahmed te-
vassut ederek hükûmet-i Âzerbaycân eski sâhibi olan Taharten'e i'âde fakat evlâd
u 'iyâli te'mînât olarak Bursa'ya itâre olundu. Şu kadar ki evlâd u 'iyâlden cüdâ
olmak cezâsı Taharten'in pek ziyâde âğrına gitmekle tekrâr Timur'a 'arz-ı şekvâ
ederek ve Menteşe ve Aydın ve Saruhanoğulları dahi Taharten'e müzâheret eyle-
yerek Timur'u tahrîk ile bunların mülklerini [27] kendilerine i'âde için dergâh-ı
Bâyezîd'e bir sefir daha irsâline Timur'u mecbûr eylediler.

Bâyezîd Han ise böyle ümerâ teşvîkiyle mülküne müdâhale yollu Timur'un
ikide birde elçi irsâlini çekemeyerek hattâ kemâl-i gazabından elçiyi katl etmek is-
tediği hâlde hazret-i emîr-i vâcibü't-tevkîr ile 'ulemâdan Monlâ Fenârî ve sâ'ir
ümerâ ve ekâbir güç hâl elçiyi elinden alabilmişdir.

Yıldırım'ın muktezâ-yı gayret-i pâdişâhî ve hamîyyet-i memleket-penâhî gös-
terdiği şiddetiyle elçilerin me'yûsen 'avdetleri kan dökülmek, memleket harâb et-
mekden başka bir fikri olmayan mütegalib Tatar'ın gazabını da 'vet eylemekle 804
senesi bahârında 'alâ-rivâye yedi sekiz yüz bine karîb 'asker ile diyâr-ı Rum'a yü-
rümüne sebep vermişdir.

Bâyezîd Han ise beri taraftan yüz yirmi bin ‘askerle bi’l-cümle şehzâdeleri ve ümerâ-yı cihâdî müstashaben mukâbelesine şitâb etmişdi.

Tafsîli ‘Osmânî ve İrân târîhleriyle müverrihünden Şerefüddîn ‘Alî Yezdî ve Mevlânâ Hâtîfî ve ‘Arab-şâh gibi zevâtın ayrıca yazdıkları Timur-nâmelerde muharrer olduğu üzere iki ordu Engürü’de Çubuk Ovası denilen mahalde tekâbül ederek o sene zî’l-hiccesinin on dokuzuncu cum’a günü öyle bir harb oldu ki mizâc-ı âlem galebe-i dem ile mütegayyir olmak derecelerine geldi. Netîce-i hâsıla ya’nî [28] muzafferiyet-i kâmile Yıldırım Han ordusunda iken (el-cinsü ilâ el-cinsü yemîl)¹⁶ mazmûnu âşikâr olup ‘asâkir-i Tatar Timuriyân tarafına firâr ederek onlara mu’âvenete başladılar. Kezâlik Mentеше ve Saruhan ve Germiyan ‘askerleri eski efendilerini Timur tarafında gördükleri gibi onlar da Tatar’a peyrev-i firâr oldular. Bu sûretle mücâhidîn-i Rum’a tefrika düşüp Yıldırım ordusunda yalnız rikâb-ı hümâyûna me’mûr olanlarla bir mikdâr yeniçeri ve yirmi bin kadar Sırp ‘askeri kalmışdı. Bu cümle ile berâber beglerbegilerden Fîrûz Beg ve Dâvud Beg ve Mustafâ Beg ve Timurtaş Pâşâ evlâdı gibi nice nâmdâr şehîd olarak orduda hezîmet-i küllî nümâyân olmasıyla bu hâle vâkıf olan sâ’ir ümerâ şehzâdelerle hazâ’in ü nefâ’isi alıp Bursa ve Amasya taraflarına çekildiler. Pâdişâhın yanında yalnız Minnet Beg kaldı.

Heybet ü celâdet ve re’y ü tedbîrde kemâl-i sür’atinden Yıldırım lakabını alan pâdişâh-ı kahramân-savlet bu hâlde pür-hevl ü dehşet kesilerek bî-ihtiyâr tek başına düşman ordusuna at salıp elinde eslehe-i harbden yalnız bir şeşper olduğu hâlde hakîkaten düşman ordusunu şaşırarak derecelerde şîrâne hücumlarla önüne geleni tepeleye tepeleye güç ile düşman eline girebildi.

Koca Devlet-i ‘Osmâniyye iki üç şeytanetkârın agusu ve birkaç [29] fırkanın nâbe-hengâm ordudan firârı sebebiyle böyle bir büyük tezelzüle uğradı.

Mukâyese

Yıldırım’ın gayret ve şecâ’atini anlamalı ki ‘askerinin küllîsi taraf-ı düşmana firâr etmiş, şehzâdelerle ümerâ dağılmış, meydânda yalnız kalmış iken kat’an fütûr getirmeyip meydân-ı harbde düşman ordusunu paralar ve tek başına düşmanla uğraşmaga nefsinde iktirdâr görürdü.

Timur’un o derece ‘azametiyle berâber cebânetini düşünmeli ki sekiz yüz bin hûnhârın kumandasında bulunup da mukâbelesinde duran yüz yirmi bin ‘Osmânî’nin nısfından ziyâdesi dahi ordusuna mülhak olarak ‘Osmânî ordusu kâmilen dağılıp muzafferiyet-i kâmile kendi tarafında nümâyân olmuşken pâdişâhın meydân-ı ma’rekede Yıldırım gibi cevelânını gördükçe bir dürlü muzafferiyetinden emîn olamayarak çadırında tir tir titredi.

¹⁶ “Bir cins kendi cinsine eğilimlidir” anlamına gelen bir söz.

Hattâ meşhûr Timur-nâme sâhibi Şerefüddîn Yezdî, Timur tarafını şiddetle iltizâm etmişken Yıldırım'ın celâdetini ve ona mukâbil Timur'un cebânetini bi'z-zarûr i 'tirâfa mecbûr olmuştur.

İşte o hamiyetli pâdişâh (*gamdan ölmem korkarım gayret helâk eyler beni*) medlûlünü gûyâ olduğu hâlde Timur'un taht-ı esâretinde 805 senesi şa'bânında 'âzim-i 'âlem-i bekâ oldu.

[30]

Bundan sonra Timur'un Bursa'ya kadar Anadolu'daki bakıye-i harekâtı memâliği yagma ve halka ezâ ve cefâ etmek gibi mezâlim-i ciger-sûzdan 'ibâret olmakla melâli mûcib olmamak ve sadede muvâfık düşmek üzere tafsîlinden sarf-ı nazar olundu.

Fâsıla-i Saltanat

Vak'a-i Timur'dan sonra sancaklarına 'avdet eden şehzâdeler Bursa, Edirne, Amasya'da i'lân-ı hükûmet etmişlerse de hiçbirinde cidden kudret-i idâre mefkûd olmanın kimi zenân ülfetinde kimisi hamâm halvetinde fevt-i vakt ederek ancak Çelebi Sultân Mehemmed teşkîl-i saltanat ile müceddid-i sâni 'unvânını almış ve altı sene süren müddet-i fâsıla bununla tamâm olmuştur.

Çelebi Sultân Mehemmed

5

Muhyî-i sâni-i devlet 'unvânını alan Çelebi Sultân Mehemmed'in Timur vak'asından sonra sekiz seneyi mütecâviz zamân-ı hükûmeti def'-i şürekâ-yı saltanat gâ'ilesiyle geçip en sonra Edirne'de Mûsâ Çelebi'ye dahi galebe ile 816 târîhinde i'lân-ı istiklâl eylemişti.

[31]

Pâdişâhın birâderlerine galebe ile tefrika-i saltanatı ber-taraf etmeğe muvaffakiyeti muttasıf olduğu mekârim-i ahlâkı sebebiyledir ki hattâ istiklâl-i saltanatı memâlik-i 'Osmâniyye'nin her tarafında i'lân olunur olunmaz halk 'umûmen bayram etmişlerdi.

Hazret-i pâdişâh ise def'-i şürekâ-yı saltanat gâ'ilesinden kurtulur kurtulmaz ref'-i tasallut-ı rukabâ-yı hükûmet emr-i mecbûrsine düşmüştür.

Şöyle etrâf-ı memâlik-i Devlet-i 'Aliyye'de icrâ-yı hükûmet eden ve devlet 'aleyhine i'lân-ı husûmet için dâ'imâ fırsat kollayan beglerden Cüneyd o sene dahi 'âdât-ı sâbıkası vechile hükûmet-i 'Osmâniyye 'aleyhine bayrak kaldırmagla hazret-i pâdişâh evvel hamlede Cüneyd'i İzmir'de ve Karamanoğlu'nu Konya'da ele geçirip vakt ü zamâna tatbîk-i mu'âmele ya'nî tekdîr ü mücâmele ile vakt geçişdirmişdi.

Çünkü ümerâ-yı İslâmiyye içinde Devlet-i 'Aliyye'ye en ziyâde hasm-ı kavî bu Karamanoğlu idi. Devlet-i 'Aliyye 'aleyhine mükerreren i'lân-ı 'isyân etmiş ve

her 'isyânında maglûb olarak izhâr-ı tevbe ve nedâmet ve 'arz-ı tezellül ü meskenet ile mazhar-ı 'afv olmuşken bir dürlü kîn ü gayzını yenemeyip hattâ bu def'aki 'isyânında Bursa'yı yakıp yıkdığına ve etmediği cevri eziyet kalmadığına mukâbil yine hakkında 'afv ile mu'âmele olunup dârü'l-hükûmetine i'âde olduğu hâlde daha yolda giderken izhâr-ı 'alây'im-i 'isyâna başlayıp (bizim 'Osmânlı [32] ile 'adâvetimiz mehdden lahde kadardır her ne lutf görsek zâ'il olamaz) demiştir.

Garîbi şu ki 'Osmânlı'dan havfı dahi o nisbetde idi. Bursa'yı şiddetli muhâsara ettiği zamân Edirne'den Mûsâ Çelebi'nin na'sı Bursa'ya getirildiğini ve Çelebi Sultân Mehmed'in 'avdet etmediğini haber alıp evvel-emrde bu şâyi'ayı mah-sûrların hîlesine haml eylemişti. İşi tahkiki ederek cenâzenin Mûsâ Çelebi olduğunu anlayınca firâra yüz tutup yolda giderken merkûmun (Harman Danası) dedikleri şişmân bir nedîmi yol zahmetinden tâkati kesilip her şeyi göze alarak Karamanoğlu'na – Sen 'Osmânlı'nın ölüsünden böyle kaçyorsun ya dirisini görse ne yapacaktın – yollu ettiği tehekkümâne bir ta'rîzine Karamân-zâde tahammül edemeyip der-hâl bir ağaca asdırmıştır.

Merkûmun ne sûretle makhûr olduğu Murâd-ı Sâni vakâyi'i sırasında görülür.

Çelebi Sultân Mehmed cülûsunda Rum imparatorluğuyla Sırp ve Yanya ve Mora hükümdârlarından li-ecli't-tebrîk gelen elçilere hakîmâne iltifât buyurmuş ve Ragoza ve Venedik cumhûruyla tecdîd-i mu'âhede eylemiş idi. Akdeniz'de ba'zı ufak tefek adalar Venedik'e tâbi' oldukları hâlde korsanları hilâf-ı 'ahd-i 'Osmânlı kayıklarını vurduklarından her-hâlde donanma ihzâr ve sevk olunarak Gelibolu [...]¹⁷

¹⁷ Eser, burada sona ermektedir.